

Sistema de almacenamiento Ad-Hoc para entornos HPC basado en el sistema de ficheros paralelo Expand

Diego Camarmas-Alonso, Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón Mateos y Jesús Carretero Pérez¹

Resumen— Un sistema de ficheros ad-hoc virtualiza dinámicamente el almacenamiento en los nodos de cómputo en un volumen de almacenamiento rápido que permite reducir la congestión en los sistemas de ficheros paralelos utilizados como *backend* en los entornos HPC y mejorar la localidad de los datos. En este trabajo se presenta Expand Ad-Hoc, una versión del sistema de ficheros paralelo Expand, para su uso como sistema de almacenamiento Ad-hoc para entornos HPC. Dicha actualización busca sacar mayor provecho de las nuevas tecnologías de almacenamiento (en los nodos locales SSD, por ejemplo) y adaptarse a las nuevas demandas de las aplicaciones paralelas actuales (por ejemplo optimizando el acceso a los datos analizando la localidad de los mismos). El artículo describe las características del nuevo sistema y presenta una primera evaluación comparando el rendimiento de Expand con otro sistema de ficheros ad-hoc (GekkoFS). Los primeros resultados obtenidos son bastante satisfactorios y permiten demostrar el buen funcionamiento de Expand como sistema de almacenamiento ad-hoc.

Palabras clave— Sistema de ficheros paralelo y distribuido, Almacenamiento HPC, Expand, GekkoFS, Expand Ad-hoc.

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad existen diferentes sistemas de ficheros paralelos y distribuidos. Sin embargo, todos ellos precisan adaptarse a las necesidades de las nuevas aplicaciones, dispositivos de almacenamiento y comunicaciones, entre otros.

Por ejemplo, en los últimos años han surgido nuevas áreas de trabajo como la Inteligencia Artificial o el Big Data, donde las aplicaciones habitualmente hacen análisis masivos de datos a través de la ejecución de *workflows*. Siendo las cargas de trabajo y patrones de acceso a los datos diferentes a las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) tradicionales [1] [2]. Por ello, es necesario que el sistema de ficheros utilizado para almacenar los datos este diseñado para este tipo de aplicaciones y ofrezca las prestaciones requeridas.

En cuanto a las mejoras tecnológicas, habitualmente se implementan internamente en el Sistema Operativo ocultando los cambios bajo las interfaces existentes, como pueden ser sockets para las comunicaciones o bajo el API POSIX [3] para los ficheros y directorios. No obstante, en algunas ocasiones no es posible ocultar estos cambios bajo una interfaz existente y es necesario adaptar la arquitectura de los

sistemas de ficheros para poder hacer uso de estas mejoras y obtener el máximo rendimiento.

En este trabajo se presenta el sistema de ficheros Expand Ad-Hoc, que es un sistema de ficheros distribuido y paralelo que ha sido diseñado y mejorado para adaptarse las nuevas necesidades de las aplicaciones y a las nuevas tecnologías existentes.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: la Sección II presenta el Estado del Arte; la Sección III describe el diseño de la arquitectura de Expand Ad-Hoc; la Sección IV muestran los resultados preliminares del rendimiento ofrecido por Expand Ad-Hoc. Por último, la Sección V presenta las principales Conclusiones y Trabajos Futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Un sistema de archivos paralelo es un tipo de sistema de archivos distribuido que distribuye la información de los archivos entre varios servidores y proporciona acceso paralelo [4].

A continuación se presentan algunos de los principales sistemas de ficheros paralelos para HPC:

- GPFS [5] comenzó como el sistema de archivos Tiger Shark, un proyecto de investigación en el Centro de Investigación Almaden de IBM ya en 1993. Tiger Shark se diseñó inicialmente para soportar aplicaciones multimedia de alto rendimiento. Este diseño resultó ser muy adecuado para la computación científica.
- Lustre [6] se inició como un proyecto de investigación en 1999 por Peter J. Braam, que en ese momento era personal de la Universidad Carnegie Mellon (CMU). Braam pasó a fundar su propia empresa Cluster File Systems en 2001, partiendo del trabajo sobre el sistema de archivos InterMezzo en el proyecto Coda de la CMU. Lustre es generalmente utilizado para la computación en clúster a gran escala. El nombre Lustre es una palabra derivada de Linux y cluster.
- Parallel Virtual File System (PVFS) [2] se diseñó para usarse en clusters de gran escala, y como proyecto open-source en el año 2002. PVFS se centra en el acceso de alto rendimiento a grandes conjuntos de datos. Consta de un proceso servidor y una biblioteca cliente, ambos escritos íntegramente con código de nivel de usuario. La biblioteca cliente permite un acceso de alto rendimiento a través de la interfaz de paso de mensajes (MPI). PVFS se conoce ahora como

¹Departamento de Informática, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), e-mail: {dcarmar, fgcarbal, acaldero, jcarrete}@inf.uc3m.es

OrangeFS en su rama de desarrollo más reciente.

- Expand 1.0 [7] se crea en 2003 con la principal motivación de construir un sistema de archivos paralelo para entornos distribuidos heterogéneos de propósito general. Para satisfacer este objetivo, Expand utiliza el Sistema de Archivos de Red (NFS) existente. No se requiere ningún cambio en los servidores NFS. Los servidores NFS utilizan la caché internamente. Todas las operaciones se implementan en los clientes.
- GekkoFS [8] es un sistema de archivos que arranca en 2017 que pretende aprovechar la ventaja de rendimiento de usar unidades de disco NVRAM locales del nodo para acelerar la E/S de las aplicaciones científicas. La idea básica del diseño de GekkoFS es construir un espacio de almacenamiento distribuido a partir de dispositivos de almacenamiento locales de los nodos que tienen el mismo ciclo de vida efímero de un trabajo enviado por lotes. Al distribuir agresivamente los datos y metadatos entre los nodos del cluster, GekkoFS agrega de manera eficiente y escalable el rendimiento de E/S del almacenamiento local de nodos.

Como se puede apreciar, la evolución a lo largo de los años ha permitido ir adaptándose a las nuevas necesidades de las actuales aplicaciones y a las nuevas tecnologías de almacenamiento y comunicación.

A. Sistemas de almacenamiento ad-hoc

El tamaño cada vez mayor de los sistemas de HPC aumenta la probabilidad de congestión en los sistemas de archivos paralelos utilizando como *backend* en entornos HPC. Un sistema de archivos ad-hoc virtualiza dinámicamente el almacenamiento en los nodos de cómputo en un volumen de almacenamiento rápido que permite reducir la congestión en los sistemas de archivos paralelos *backend* y mejorar la localidad de los datos [9].

Un sistema de archivos ad-hoc constituye una forma sencilla de implementar jerarquías eficientes del almacenamiento en entornos HPC, ya que pueden desplegarse en el almacenamiento local de los nodos de cómputo para construir sistemas de almacenamiento que ofrecen un acceso de E/S más rápido a las aplicaciones.

Los sistemas de almacenamiento ad-hoc pueden clasificarse en sistemas de almacenamiento ad-hoc de corta duración que se despliegan en el contexto de una ejecución de la aplicación, y sistemas de almacenamiento ad-hoc de larga duración que soportan flujos de trabajo de larga duración. La vida útil de un sistema de almacenamiento ad-hoc es en ambos casos mucho más corta que la de un sistema de archivos paralelo, por lo que las restricciones de fiabilidad son más fáciles de cumplir. Sin embargo, es necesario proporcionar características de maleabilidad para soportar flujos de trabajo de larga duración o largas simulación, así como para adaptarse a las demandas cambiantes de la aplicación, por ejemplo, después de

que el número de nodos se cambie para una aplicación maleable.

Un primer sistema de archivos, optimizado para ser desplegado como un sistema de archivos local fue el sistema de ficheros efímero BurstFS [10]. El principal inconveniente de este enfoque es que estos sistemas de archivos tienen que soportar toda la carga de la implementación original, que incluye el despliegue y la inicialización de los servidores de metadatos, los mecanismos de redundancia que no son necesarios para los sistemas de archivos de vida corta, y el cumplimiento total de POSIX. Este enfoque conlleva largos tiempos de puesta en marcha, que pueden ser fácilmente del orden del tiempo de vida de los trabajos que utilizan estos sistemas de archivos. Otros ejemplos de sistemas de ficheros ad-hoc lo constituye GekkoFS [11] y UnifyFS [12].

III. EXPAND AD-HOC

Expand Ad-Hoc ¹ es un sistema de ficheros paralelo basado en servidores ad-hoc en espacio de usuario que ha sido diseñado para ser utilizado en los entornos HPC donde se ejecutan *workflows* de aplicaciones que hacen un uso intensivo de datos. A continuación, se van a describir su diseño y las características principales que permiten su uso en los entornos anteriores.

A. Diseño de Expand Ad-Hoc

El diseño de Expand Ad-Hoc está basado en el diseño original de Expand [7] que es un sistema de ficheros paralelo y distribuido basado en el empleo de servidores de almacenamiento estándar (por ejemplo, NFS) existentes. No obstante, se ha tenido que modificar la arquitectura original para convertirlo en un sistema de ficheros paralelo ad-hoc.

La siguiente figura (Figura 1) muestra el resultado del rediseño de la arquitectura de Expand para convertirlo en un Sistema de Ficheros paralelo ad-hoc.

Fig. 1: Arquitectura del sistema de ficheros Expand Ad-Hoc.

Esta nueva arquitectura se basa en un conjunto de servidores de datos que se ejecutan en distintos nodos de cómputo y que se comunican entre sí utilizando MPI. El uso de MPI facilita la estandarización de Expand y su uso en los entornos HPC.

¹<https://xpn-arcos.github.io/arcos-xpn.github.io/>

Para el almacenamiento de los datos se utilizan particiones de datos paralelas que son creadas en los dispositivos de almacenamiento locales (HDD, SSD) de los distintos servidores ad-hoc desplegados. Por lo tanto, se utilizan los servicios proporcionados por el sistema operativo local (por ejemplo, POSIX) para la gestión de estos datos.

En cuanto a las aplicaciones y clientes ad-hoc, se despliegan en los nodos de cómputo y se comunican con los servidores Expand Ad-Hoc utilizando MPI, al igual que los servidores de datos.

Como puede verse en la Figura 1, no es necesario que las aplicaciones y clientes ad-hoc sean desplegados en nodos de cómputo que ejecuten también servidores ad-hoc. Lo mismo ocurre en el caso de los servidores ad-hoc, estos pueden ser desplegados en nodos de cómputo que no ejecuten aplicaciones.

La Figura 2 describe detalles internos de Expand Ad-Hoc como sistema de ficheros paralelo Ad-Hoc, y en las siguientes secciones se va a profundizar más en cada una de las partes.

A.1 Distribución de datos y archivos

Expand Ad-Hoc combina varios servidores Expand Ad-Hoc utilizando MPI (ver Figura 2) con el fin de proporcionar una partición paralela genérica. Para ello, cada servidor ad-hoc proporciona uno o más directorios que se combinan para construir la partición distribuida que será utilizada en los nodos cómputo.

Los ficheros almacenados en el sistema de ficheros se dividirán en bloques entre todos los servidores ad-hoc desplegados para facilitar el acceso paralelo, haciendo que cada servidor almacene conceptualmente un subfichero del archivo original. Por esta razón, un archivo almacenado en Expand Ad-Hoc consta de varios subficheros, uno por cada servidor ad-hoc. Además, todos los subficheros creados son totalmente transparentes para los usuarios de Expand Ad-Hoc.

Para distribuir equitativamente los subficheros generados entre todos los servidores ad-hoc desplegados, los bloques se distribuyen en la partición paralela siguiendo un patrón cíclico o *round-robin*, como se puede ver en la Figura 3.

En la Figura 3 se puede ver que el fichero de datos de usuario es dividido en distintos bloques que son distribuidos entre los distintos servidores ad-hoc. Por otro lado, el tamaño de bloque de Expand Ad-Hoc es el utilizado para distribuir los bloques entre los servidores, siendo este tamaño independiente del utilizado en el sistema de archivos paralelos del *backend*.

B. Gestión de nombres y metadatos

Para definir las distintas particiones de Expand Ad-Hoc hay que crear un fichero de configuración en formato XML, como el que se puede ver en el Listado 1. En este fichero de configuración se define para cada una de las particiones su nombre, el tamaño de bloque de Expand (tamaño de reparto), los nodos que conforman esta partición, entre otros parámetros.

Por ejemplo, en el fichero de configuración del Listado 1 se define una partición (“p1”) con dos servi-

dores ad-hoc con un tamaño de bloque de 64 KiB. Además, para cada uno de los servidores se especifica el directorio donde se almacenarán los subficheros de cada servidor.

Listado 1: Fichero de configuración

```

1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2 <xpn_conf>
3 <partition name="p1" type="NORMAL" bsize="64k">
4 <data_node
5   id="<ID de nodo>"
6   url="mpiServer://<servidor o IP>/<path1>"/>
7 <data_node
8   id="<ID de nodo>"
9   url="mpiServer://<servidor o IP>/<path2>"/>
10 </partition>
11 </xpn_conf>

```

Para almacenar los metadatos de los ficheros almacenados en Expand Ad-Hoc, cada uno de los subficheros tiene una pequeña cabecera al comienzo (vease la Figura 3). Los metadatos que utiliza Expand Ad-Hoc incluyen: el tamaño de bloque (tamaño de reparto), nodo base (identifica el servidor ad-hoc donde reside el primer bloque del archivo) y el patrón de distribución de archivos utilizado. Por el momento, sólo se utiliza distribución cíclica o *round-robin*.

No obstante, a pesar de que todos los subficheros tienen una cabecera para almacenar los metadatos, solo uno de los nodos de la partición, llamado nodo maestro (que puede ser distinto al nodo base), almacenará los metadatos del fichero.

Además, para simplificar el proceso de nombramiento de ficheros y reducir los posibles cuellos de botella, Expand Ad-Hoc no utiliza ningún tipo de gestor de metadatos. En la Figura 3 se puede ver como Expand Ad-Hoc realiza el mapeo de directorios y almacena los metadatos de los ficheros en la cabecera de uno de los subficheros almacenados en los servidores Ad-Hoc.

Para determinar cual de todos los servidores ad-hoc desplegados debe almacenar los metadatos, se convierte el nombre del fichero en un número de nodo aplicando una función *hash*.

Por lo tanto, como la asignación del nodo maestro depende del nombre del fichero, cuando este nombre es modificado por un usuario el nodo maestro también debe cambiar. Por lo que el algoritmo utilizado en Expand Ad-Hoc para renombrar un fichero es el siguiente:

Listado 2: Algoritmo de renombrado de fichero

```

1 rename(nombre-antiguo, nombre-nuevo) {
2   master-antiguo = hash(nombre-antiguo)
3   master-nuevo = hash(nombre-nuevo)
4   mover-metadatos(master-antiguo, master-nuevo)
5 }

```

C. Acceso paralelo

Expand Ad-Hoc utiliza un manejador de fichero (*filehandler*) virtual para referenciar todas las operaciones realizadas sobre ficheros. Por lo tanto, cuando se necesita acceder a un subfichero se utiliza el manejador de fichero apropiado, permitiendo que se pueda optimizar la E/S ya que las peticiones del usuario son divididas por la biblioteca de Expand Ad-Hoc en dis-

Fig. 2: Detalles de la arquitectura de Expand Ad-Hoc.

Fig. 3: Estructura de archivos y la asignación de directorios en Expand.

tintas subpeticiones paralelas que son enviadas a los servidores implicados en la operación.

Es decir, una petición que implica k servidores ad-hoc, Expand Ad-Hoc realiza k peticiones en paralelo a los servidores utilizando hilos para paralelizar estas operaciones. Este criterio se aplica para todas las operaciones que se pueden realizar en Expand Ad-Hoc.

D. Localidad de datos

Como se ha explicado en la Sección III-A, los servidores Expand Ad-Hoc pueden desplegarse en los mismos nodos de cómputo en los que se ejecuta la aplicación paralela, la cual utiliza Expand para almacenar sus datos. De esta forma, cuando un proceso de la aplicación accede a los datos puede darse el caso de que estos datos se encuentren en un nodo de cómputo diferente al que ejecuta la aplicación o bien

que los datos se encuentren en el mismo nodo que la aplicación.

Cuando se produce el segundo caso, Expand Ad-Hoc es capaz de detectarlo y aprovechar la localidad de los datos para acceder a los datos directamente usando el sistema de archivos local, sin necesidad de contactar con el servidor que gestiona los datos. Este comportamiento permite optimizar el acceso a los datos desde el cliente Expand Ad-Hoc, ya que se evita la sobrecarga y las latencias que produce el acceso remoto (por ejemplo, el uso de MPI) en el acceso a los datos.

Hay que tener en cuenta la localidad de los datos es muy importante cuando un mismo conjunto de datos debe ser procesado por una secuencia de aplicaciones paralelas (*workflow*) que ejecutan sobre un mismo conjunto de nodos. El escenario típico de estas aplicaciones supone las siguientes operaciones:

1. Opcionalmente, los datos iniciales pueden copiarse desde un espacio de almacenamiento permanente (por ejemplo: Lustre, CEPH, etc.) al almacenamiento de los servidores de Expand Ad-Hoc.
2. La primera aplicación del *workflow* en ejecutarse guarda los datos en los servidores Expand Ad-Hoc que son procesados por la aplicación desplegada en estos mismos nodos.
3. Las distintas aplicaciones paralelas que van ejecutándose a continuación siguen trabajando con los datos y aprovechando la localidad que estos nodos brindan.
4. Opcionalmente, los resultados finales pueden copiarse a un espacio de almacenamiento permanente (por ejemplo: Lustre, CEPH, etc.).

E. Operaciones de E/S de datos: *preload* y *flush*

Como se ha indicado en la Sección III-C, las operaciones de entrada de datos se realizan en paralelo desde el sistema de ficheros paralelo *backend* (por ejemplo, Lustre) hacia los servidores ad-hoc sin la necesidad de que las aplicaciones cliente intervengan (véase la Figura 2). Por esto, cada servidor ad-hoc genera un subfichero en su espacio de almacenamiento local leyendo los datos del fichero almacenado en el sistema de ficheros *backend*.

De forma análoga, la salida de datos se realiza también de forma paralela. En este caso, cada servidor ad-hoc escribe los bloques de datos almacenados en su subfichero local en el fichero final del sistema de ficheros paralelo *backend*.

A pesar de que estas operaciones se podrían realizar utilizando una aplicación POSIX, se han desarrollado en Expand Ad-Hoc dos nuevas llamadas al sistema que permiten realizar estas operaciones directamente desde los servidores ad-hoc, mejorando el rendimiento. Estas llamadas son:

- *Preload*: permite copiar un fichero desde el sistema de ficheros *backend* a una partición de Expand Ad-Hoc.
- *Flush*: escribe un fichero que se encuentra en una partición de Expand Ad-Hoc en el sistema de ficheros *backend*

F. Biblioteca de interceptación de llamadas al sistema

Expand Ad-Hoc dispone de una biblioteca de interceptación de llamadas al sistema que permite que no haya que modificar el código fuente de las aplicaciones existentes o heredadas para usar este sistema de ficheros.

Esta biblioteca permite interceptar la gran mayoría de las llamadas al sistema POSIX que se realicen durante la ejecución de un programa y en caso de que el fichero involucrado se encuentre almacenado en Expand Ad-Hoc se llama a la función de la API correspondiente. Sin embargo, si la llamada al sistema se realiza sobre el sistema de ficheros local del nodo de cómputo se ejecutará la llamada al sistema correspondiente en la `libc.so` (véase Figura 4).

Para cargar esta biblioteca de interceptación se utiliza `LD_PRELOAD` que permite cargar la biblioteca de interceptación antes que el resto (incluida la `libc.so` de Linux) sin la necesidad de permisos de súper usuario. Existen otras tecnologías como FUSE [13] para realizar esta misma operación, pero, utiliza un tamaño de bloque de 128KiB limitando a este valor el tamaño de bloque del sistema de ficheros Ad-Hoc. Además requiere permisos de súper usuario al encontrarse en el *kernel* de Linux, lo que dificulta en gran medida su uso y el empleo en entornos HPC.

No obstante, también cabe la posibilidad de utilizar las funciones de la API de Expand Ad-Hoc para interactuar con los ficheros que se encuentran en este sistema de ficheros. Por el contrario, para utilizar la API de Expand Ad-Hoc hay que modificar

Fig. 4: Detalles de la interceptación de llamadas al sistema.

el código fuente y compilar la aplicación con la biblioteca dinámica de Expand Ad-Hoc. Estas funciones son muy similares a las llamadas de la API POSIX tanto en nombre (`xpn_open`, `xpn_read`, etc.) como los argumentos que reciben (`xpn_read(fd, buf, nbyte)`).

IV. EVALUACIÓN

Para evaluar el rendimiento que ofrece Expand Ad-Hoc se han analizado diferentes *benchmarks* [14] y se ha decidido utilizar el *benchmark* IOR². IOR es un *benchmark* de código abierto que es utilizado habitualmente para evaluar el rendimiento de los sistemas de ficheros distribuidos y paralelos simulando distintas cargas de E/S (operaciones de lecturas/escrituras, acceso a fichero individual/compartido, etc.).

El entorno utilizado para ejecutar las diferentes pruebas de evaluación preliminares consta de cuatro nodos de un *cluster* heterogéneo. Dos nodos tienen las características que se describen a continuación:

- CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4807 @ 1.87GHz con 48 cores.
- 100 GiB de memoria RAM DDR3.
- Red basada en Gigabit Ethernet.
- Disco duro local: SSD de 500 GiB.
- Sistema operativo Ubuntu 18.04.6 LTS.
- La implementación de MPI usada es MPICH 3.4.2

Y los dos restantes tienen las siguientes características:

- CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz 32 cores.
- 250 GiB de memoria RAM DIMM Synchronous 2133 MHz.
- Red basada en Gigabit Ethernet.
- Discos duro local: SSD de 500 GiB.
- Sistema operativo Ubuntu 18.04.6 LTS.

²<https://github.com/hpc/ior>

- La implementación de MPI usada es MPICH 3.4.2

Para evaluar Expand Ad-Hoc se han realizado diferentes pruebas de rendimiento con el objetivo de obtener el ancho de banda de escritura y lectura. Además, cabe destacar que las pruebas de rendimiento realizadas están basadas en las realizadas en [8] para evaluar GekkoFS.

Para ello se han utilizado las siguientes configuraciones para las pruebas con IOR:

- Nodos de cómputo: 1, 2, 3 y 4.
- Disco duro local: SSD.
- Tamaños de transferencia (*transfer size*): 64KiB, 512KiB y 1MiB.
- Procesos clientes por nodo de cómputo: 16.
- Operaciones: lectura y escritura en paralelo.
- Sistemas de ficheros a evaluar: Expand Ad-Hoc 1.1 y GekkoFS 0.9.0.

En todas estas pruebas se ha utilizado un servidor Expand Ad-Hoc por cada uno de los nodos de cómputo (1, 2, 3, y 4), un tamaño de bloque de 512KiB. Para GekkoFS también se ha empleado un servidor por nodo de cómputo y el tamaño de bloque por defecto (512KiB, según la salida del parámetro `--version`). Para los dos sistemas de ficheros el programa IOR utiliza un tamaño de fichero por proceso cliente de 1GiB.

En la ejecución del benchmark IOR se han empleado diferentes tamaños de acceso (*transfer size*): 64 KiB, 512 Kib y 1 MiB.

Los resultados obtenidos en la evaluación preliminar de Expand Ad-Hoc y comparando este con los de GekkoFS se pueden ver en las gráficas mostradas en las Figuras 5 y 6. Se puede ver que para las escrituras (Figura 5) Expand Ad-Hoc obtiene resultados mejores que el sistema de ficheros usado como referencia (GekkoFS) para todos los casos. Además, cuando el *transfer size* es mayor (por ejemplo 1 MiB) Expand Ad-Hoc permite seguir mejorando el rendimiento cuando se incrementa el número de nodos. También destacar que a medida que se incrementa el número de nodos de cómputo se mejora el ancho de banda.

Con respecto a las lecturas (Figura 6) Expand Ad-Hoc también obtiene resultados mejores que el sistema de ficheros GekkoFS en todos los casos. Y, al igual que ocurre con las escrituras, el ancho de banda de las lecturas mejora a medida que se aumenta el número de nodos a partir de dos nodos. Cabe destacar el aprovechamiento de la localidad de datos (introducida en la sección III-D) que se puede ver cuando el número de nodos es uno (columna a la izquierda en las gráficas de lectura) ya que se aprovecha la localidad plena de los datos almacenados en ese nodo.

V. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado la adaptación del sistema de ficheros paralelo Expand para su uso como sistema de almacenamiento ad-hoc en entornos

Fig. 5: Ancho de banda (MiB/seg.) en escritura (a, b y c) con un *transfer size* de 64KiB, 512KiB y 1MiB y 1, 2, 3 y 4 nodos de cómputo y 16 procesos por nodo y un fichero por proceso. Comparación entre Expand Ad-Hoc y GekkoFS.

HPC.

Expand Ad-hoc añade a los beneficios de Expand y la posibilidad de usar servidores de datos basados en MPI en espacio de usuario en los mismos nodos de cómputo en los que se ejecutan las aplicaciones. Además, Expand Ad-hoc está disponible como proyecto open-source en el siguiente repositorio de github: <https://xpn-arcos.github.io/arcos-xpn.github.io/>

Como principales conclusiones de los primeros resultados preliminares tenemos que Expand Ad-hoc

Fig. 6: Ancho de banda (MiB/seg.) en lectura (a, b y c) con un *transfer size* de 64KiB, 512KiB y 1MiB y 1, 2, 3 y 4 nodos de cómputo y 16 procesos por nodo y un fichero por proceso. Comparación entre Expand Ad-Hoc y GekkoFS.

proporciona el rendimiento esperado, simplificando la puesta en marcha de un sistema de ficheros paralelo y permitiendo aprovechar tanto los nodos de trabajo como nodos específicos de almacenamiento.

Por último, hay varias líneas principales de trabajos futuros en las que se está trabajando actualmente. Una de estas líneas de trabajo consiste en el diseño e implementación de técnicas de maleabilidad, así como de tolerancia a fallos en este nuevo sistema de ficheros. Además, también se está trabajando en mejorar el uso de los metadatos de los ficheros en Expand Ad-Hoc. También se tiene previsto hacer eva-

luaciones en entornos HPC con un mayor número de nodos de forma que se pueda evaluar la escalabilidad de Expand.

Se prevé analizar también el comportamiento de Expand Ad-Hoc para almacenar parte de la información usada por las herramientas de análisis de imagen con las que se trabaja en el proyecto ERA4TB³.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto *Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale (ADMIRE)* del programa *European Union's Horizon 2020 JTI-EuroHPC research and innovation programme*. Ref. H2020-JTI-EuroHPC-2019-1, Project no. 956748. Y por la Agencia Española de Investigación bajo la subvención PCI2021-121966.

También parcialmente financiado por el proyecto "Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (JU)" bajo el identificador del acuerdo de subvención numero 853989. JU recibe apoyo de "European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA" y la organización sin animo de lucro "Global Alliance for TB Drug Development, Bill & Melinda Gates Foundation and University of Dundee".

Y parcialmente financiado por el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación *New Data Intensive Computing Methods for High-End and Edge Computing Platforms (DECIDE)*. Ref. PID2019-107858GB-I00

REFERENCIAS

- [1] Anthony JG Hey, Stewart Tansley, Kristin Michele Tolle, et al., *The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery*, vol. 1, Microsoft research Redmond, WA, 2009.
- [2] Robert B. Ross and Robert Latham, "PVFS - PVFS: a parallel file system," in *SC*. 2006, p. 34, ACM Press.
- [3] IEEE-SA Standards Board, "Ieee standard for information technology-portable operating system interface (posix)-part 1: System application program interface (api)- amendment d: Additional real time extensions [c language]," Tech. Rep., 1999.
- [4] Viacheslav Dubeyko, "Comparative analysis of distributed and parallel file systems' internal techniques," 2019.
- [5] Frank B. Schmuck and Roger L. Haskin, "Gpfs: A shared-disk file system for large computing clusters.," in *FAST*, Darrell D. E. Long, Ed. 2002, pp. 231-244, USENIX.
- [6] Peter Braam, "The lustre storage architecture," 2019.
- [7] Félix García Carballeira, Alejandro Calderón, Jesús Carretero, Javier Fernández, and José María Pérez, "The design of the expand parallel file system," *Int. J. High Perform. Comput. Appl.*, vol. 17, no. 1, pp. 21-37, 2003.
- [8] Marc-Andre Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Markus Tacke, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, "GekkoFS - A temporary burst buffer file system for HPC applications," *J. Comput. Sci. Technol.*, vol. 35, no. 1, pp. 72-91, 2020.
- [9] André Brinkmann, Kathryn Mohror, Weikuan Yu, Philip Carns, Toni Cortes, Scott A Klasky, Alberto Miranda, Franz-Josef Pfreundt, Robert B Ross, and Marc-André Vef, "Ad hoc file systems for high-performance computing," *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, no. 1, pp. 4-26, 2020.
- [10] Teng Wang, Kathryn Mohror, Adam Moody, Kento Sato, and Weikuan Yu, "An ephemeral burst-buffer file system for scientific applications," in *SC'16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. IEEE, 2016, pp. 807-818.

³<https://era4tb.org>

- [11] Marc-André Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, “Gekkofs-a temporary distributed file system for hpc applications,” in *2018 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER)*. IEEE, 2018, pp. 319–324.
- [12] Adam Moody, Danielle Sikich, Ned Bass, Michael J Brim, Cameron Stanavige, Hyogi Sim, Joseph Moore, Tony Hutter, Swen Boehm, Kathryn Mohror, et al., “Unifyfs: A distributed burst buffer file system-0.1. 0,” Tech. Rep., Lawrence Livermore National Lab.(LLNL), Livermore, CA (United States), 2017.
- [13] Bharath Kumar Reddy Vangoor, Prafful Agarwal, Manu Mathew, Arun Ramachandran, Swaminathan Sivaraman, Vasily Tarasov, and Erez Zadok, “Performance and resource utilization of fuse user-space file systems,” *ACM Trans. Storage*, vol. 15, no. 2, may 2019.
- [14] Rajeev Thakur, “Parallel I/O Benchmarks, Applications, Traces,” <https://web.cels.anl.gov/thakur/pio-benchmarks.html>. Accessed May. 17, 2022. [Online], 2021.